

ГРУППОВОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369008>

Чиниева Сайёра Абдимуминовна

Доцент, кандидат педагогических наук

Международная исламская академия Узбекистана

Аннотация: *В наши дни перед каждым педагогом стоит задача абсолютно нового подхода к организации своего занятия. Где должны широко применяться активные и интерактивные методы обучения, которые способствуют повышению интеллектуальной активности студентов, развитию аналитических способностей, формированию гармонично развитой личности, развитию навыков целеполагания и планирования, формированию и развитию эмоциональных контактов в коллективе.*

Ключевые слова: *нетрадиционные педагогические технологии, активные методы обучения, интерактивные методы обучения, игровые технологии обучения.*

В наши дни перед каждым педагогом стоит задача абсолютно нового подхода к организации своего занятия. Где должны широко применяться активные и интерактивные методы обучения, которые способствуют повышению интеллектуальной активности студентов, развитию аналитических способностей, формированию гармонично развитой личности, развитию навыков целеполагания и планирования, формированию и развитию эмоциональных контактов в коллективе.

Современное состояние профессионального образования диктует необходимость поиска новых путей повышения качества подготовки специалистов. Для формирования всесторонне образованной, инициативной и успешной личности на первый план выходят активные и интерактивные методы обучения, способствующие получению не только профессиональных знаний, но и развитию таких качеств, как инициативность, самостоятельность, готовность к действию, ответственность, решительность, умение осуществлять намеченные цели. Деловые игры способствуют закреплению, углублению, расширению и систематизации полученных теоретических знаний и практических умений у студентов. Применение метода деловых игр на занятиях очень эффективно для освоения нового материала.

Каждый преподаватель хочет, чтобы его студенты были активны, хорошо занимались, с большим интересом и огромным желанием занимались на занятиях. Преподаватель должен не только понимать, чему и как учить, но и организовывать процесс таким образом, чтобы обучающиеся задавались вопросами: «Чему мне нужно научиться?», «Как мне этому научиться?». Обучение должно быть построено как процесс «открытия» каждым студентом конкретного знания. Из пассивного слушателя студент должен превратиться в самостоятельную, критически мыслящую

личность. Сегодня важно обеспечить общекультурное, личностное и познавательное развитие каждого молодого человека.

Начало занятия - один из важнейших его моментов. Организационный момент предназначен для создания у студентов рабочей настроенности, требует от преподавателя творческого подхода к каждому занятию. Нетрадиционное, интересное начало занятия предполагает быстрое включение студентов в познавательную деятельность, активизацию их мышления и внимания. [3]

В педагогической практике используются различные пути активизации познавательной деятельности, основные среди них - разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в возникших ситуациях стимулируют активность и самостоятельность учащихся.

На современном этапе главной задачей образовательной процесса является создание условий для достижения нового качества образования в соответствии с перспективными потребностями современной жизни, обеспечение доступности образования для всех обучающихся. Глубокие перемены, происходящие в современном образовании, выдвигают в качестве приоритетной проблему использования новых технологий обучения и воспитания.

Групповое обучение основывается на четырех основных принципах: социальное взаимодействие, позитивная взаимозависимость, личная отчетность и равная доля участия каждого. Выше упоминалось, насколько важно организовать работу в группах по принципу социального взаимодействия. [1]

Принцип позитивной взаимозависимости заключается в том, что успешное выполнение работы всей группой зависит от результатов работы каждого из участников этой группы. В большей или меньшей степени такой ситуации можно достигнуть в случае, если:

задание построено таким образом, что каждый из участников группы получает для работы лишь часть материала (структура типа “пила”); за каждым из участников группы заранее закреплена определенная роль; вся группа должна представить единый продукт своей деятельности; успех группы зависит от достижения определенной цели всеми участниками группы; участники группы ощущают себя частью единого целого - группы, для чего каждая группа перед началом работы может разработать эмблему или любой другой объединяющий опознавательный знак (девиз, флаг и т. д.); участники группы располагаются за одним столом. [4]

Существует и множество других способов достижения позитивной взаимозависимости, и выбор того или иного способа зависит от типа задания и воображения учителя.

Очень важно обратить внимание всех участников группы на то, что успех зависит не только от слаженной работы всей группы в целом, но и от личного вклада каждого студента. Но очень часто некоторые участники группы предпочитают оставаться в тени своих более активных товарищей, которые фактически выполняют

всю работу. Каким образом построить работу в группах так, чтобы студент нес долю ответственности за успех? При планировании групповой работы преподаватель должен продумать, каким образом каждая группа будет представлять продукт совместной работы. Публичное выступление каждого студента должно являться необходимым условием презентации результатов работы. Многие из структур в рамках группового обучения предполагают личную отчетность каждого в той или иной форме, а структуры типа “пила” основаны на этом принципе. И, наконец, очень важно, чтобы работа в группах была спланирована таким образом, чтобы обеспечить участие каждого в равной степени. [6]

У преподавателя всегда есть возможность выбрать тот или иной метод и технологии обучения, которые, по его мнению, наиболее оптимальны для построения и конструирования данного занятия. Экспериментально было подтверждено, что уже сам общественный контакт вызывает соревнование и своеобразное возбуждение жизненной энергии. Главная задача каждого преподавателя – не только дать обучающимся определённый багаж знаний, но и развить у них интерес к обладанию русским языком.

Активные методы обучения - это методы, которые побуждают обучающихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебного материала. [2]

Особенности активных методов обучения состоят в том, что в их основе заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности, без которой нет движения вперед в овладении знаниями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Eshboeva, D. (2019). Characteristics and Necessity of Teacher's Problem-Solving Skills. In ALT FL (pp. 8-10).
2. Eshboeva, D. (2019). CHARACTERISTICS OF TEACHER'S PROBLEM-SOLVING SKILLS. In Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования (pp. 196-199).
3. Eshboeva, D. (2019). Characteristics and Necessity of Teacher's Problem-Solving Skills. ALT FL, 8-10.
4. Qizi, Eshboeva Durdona Alisher. "TEACHING ENGLISH IN PRESCHOOL EDUCATION." Наука и образование сегодня 12 (59) (2020).
5. Шамсематова, Б. Р. (2019). МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (2), 96-99.
6. Шамсематова, Б. Р. (2020). ПРАГМАТИЧЕСКИЙ И КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОДЫ К ОПИСАНИЮ ДИСКУРСА. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (1), 136-138.